

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHGA ASOSLANGAN INTELLEKTUALLIGINI RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI

D.G'.Pardaboyeva [orcid: 0009-0000-0900-6546](https://orcid.org/0009-0000-0900-6546)
e-mail: dilnozopardaboyevad@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika kafedrası katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali bo'lajak o'qituvchilarning intellektual salohiyatini oshirishning uslubiy asoslari ko'rib chiqilgan. Tanqidiy fikrlash - bu axborotni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularga innovatsion yechimlarni taklif qilish qobiliyati bo'lib, o'qituvchi faoliyatida muhim omil hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash insonning muammolarni hal qilish, to'g'ri qaror qabul qilish va har qanday vaziyatda ongli yondashuvni qo'llashiga yordam beradi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, u o'qituvchi va o'quvchilar uchun bir qator ustunliklarni ta'minlaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun bu muhim bo'lib, ular o'quvchilarga bilim berishda turli yondashuvlardan foydalanishi, o'quv jarayonini tahlil qilishi va samarali usullarni tanlashi lozim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularga nafaqat kasbiy mahoratni oshirishga, balki o'quvchilarni samarali ta'lim olishiga yordam beradi. Ushbu jarayonda tanqidiy fikrlashga asoslangan uslubiy yondashuvlarni joriy etish o'qituvchilar tayyorlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchi, tanqidiy fikrlash, intellektual rivojlanish, metod, metodik yondashuvlar, kasbiy rivojlanish.

Абстрактный: В данной статье рассматриваются методические основы повышения интеллектуального потенциала будущих учителей через развитие критического мышления. Критическое мышление – это способность анализировать информацию, выявлять проблемы и предлагать инновационные решения для них, и является важным фактором в работе учителя. Критическое мышление помогает человеку решать проблемы, принимать правильные решения и применять осознанный подход к любой ситуации. Критическое мышление особенно важно в образовательном процессе и дает ряд преимуществ преподавателям и учащимся. Это важно для учителей начальных классов, которые должны использовать разные подходы к обучению учащихся, анализировать процесс обучения и выбирать эффективные методы. Развитие навыков критического мышления у будущих учителей начальной школы поможет им не только совершенствовать свои профессиональные навыки, но и эффективно обучать учащихся. В этом процессе внедрение методических подходов, основанных на критическом мышлении, выводит процесс подготовки учителей на новый уровень.

Ключевые слова: учителя начальных классов, ученик, критическое мышление, интеллектуальное развитие, метод, методические подходы, профессиональное развитие.

Abstract: This article examines the methodological foundations of improving the intellectual potential of future teachers through the development of critical thinking. Critical thinking is the ability to analyze information, identify problems and offer innovative solutions to them, and is an important factor in the work of a teacher. Critical thinking helps a person solve problems, make the right decisions, and apply a conscious approach to any situation. Critical thinking is especially important in the educational process, as it provides a number of advantages for teachers and students. This is especially important for primary school teachers, who need to use different

approaches to teaching students, analyze the learning process, and choose effective methods. Developing the critical thinking skills of future primary school teachers will help them not only improve their professional skills, but also effectively educate students. The introduction of methodological approaches based on critical thinking in this process will take the teacher training process to a new level.

Keywords: primary school teachers, student, critical thinking, intellectual development, method, methodological approaches, professional development.

Kirish

Bugungi zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Bu jarayonda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalari alohida ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash - bu axborotni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularga innovatsion yechimlarni taklif qilish qobiliyati bo'lib, o'qituvchi faoliyatida muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab quvvatlash va ro'yobga chiqarishga sharoitlar yaratish" kabi vazifalar belgilab berildi. Bu borada oliy ta'lim muassasalarining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini raqobatbardosh, jamoatchilik muhokamasiga o'z hissasini qo'shadigan, tanqidiy fikrlaydigan, eng ilg'or bilim va metodik yondoshuvlarni puxta o'zlashtirgan, innovatsion, intellektual rivojlangan shaxs etib tarbiyalash ko'zda tutilgan. Shundan kelib chiqadiki bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektualligi rivojlanishi ta'lim jarayonining muhim jihatlaridan biridir. Zamonaviy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, o'qituvchilarning professional malakasini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali bo'lajak o'qituvchilarning intellektual salohiyatini oshirishning uslubiy asoslari ko'rib chiqiladi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1-rasm

1. Adabiyotlar sharhi: Adabiyotlar tahlili o'quvchilarga muallifning mavzuni qat'iy tushunishining zaruriyatini namoyish etadi. Bu muallifni asarning umumiy dalillariga nisbatan

ishonch va sodiqlik bilan ta'minlaydi. Natijada avvalgi barcha adabiyotlarni ko'rib chiqish hamda hisobot berish orqali avvalgi adabiyotlarning zaif jihatlari va kamchiliklari yanada ravshanroq ko'rina boshlaydi. Bu nafaqat aniq bir tadqiqot savolini o'rganish uchun ehtiyojni izlash yoki muhokama qilishda yordam beradi, balki qo'shimcha tadqiqotlar nima uchun kerakligi haqidagi dalillarni yaxshiroq shakllantirishga ham yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili maqsadi va uning ma'lum bir tadqiqotga qo'shadigan hissasini ta'riflashdan oldin, uning aynan nima emasligini ta'kidlab o'tish joizdir.

Adabiyotlar tahlili - bu muayyan mavzu bo'yicha individual manbalarni umumlashtiradigan va ta'riflaydigan izohli bibliografiya emas. Aksincha, adabiyotlar tahlili ma'lum mavzular va ko'rsatmalarni tushuntirishga tegishli manbalarni birlashtiradi, yaxlit holatga keltiradi. Tanqidiy fikrlash nazariyasi va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganish uchun ilmiy maqolalar, kitoblar va monografiyalar tahlil qilindi.

2. Eksperiment va kuzatuv: Eksperiment va kuzatuv metodining asosiy farqi va afzalligi shundan iboratki, bunda tadqiqotchi o'z xohishi bilan qandaydir pedagogik jarayon yoki xususiyatni yuzaga keltirib, pedagogik hodisaning tashqi sharoitga bog'liqligini tekshirib ko'rishi mumkin. Eksperiment metodining ana shu afzalligi uning psixologiyada keng qo'llanilishi bilan tushuntiriladi. Empirik, ya'ni tajriba yo'li bilan qo'lga kiritilgan faktlarning asosiy ko'pchiligi psixologiyada eksperimental yo'l bilan olingandir. Biroq har qanday tadqiqot qilinadigan vazifalarga eksperimentni qo'llab bo'lmaydi. Masalan, agarda pedagogik jarayonlar va funksiyalar ko'proq eksperiment yo'li bilan o'rganilsa, shaxsning birmuncha sodda xususiyatlari (temperament, ko'pgina qobiliyatlari) ham shu metod yordamida o'rganiladi. Lekin xarakter va qobiliyatlarning murakkab turlarini eksperiment metodi bilan o'rganib bo'lmaydi. O'qituvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish bo'yicha treninglar o'tkazildi va natijalari tahlil qilindi.

3. So'rovnomalar va suhbat— bu so'rov yoki statistik o'rganish orqali respondentlardan ma'lumot to'plash uchun savollar to'plamidan (yoki boshqa turdagi maslahatlardan) iborat tadqiqot vositasi. Tadqiqot so'rovi odatda yopiq savollar va ochiq savollardan iborat bo'ladi. Ochiq va uzun savollar respondentga o'z fikrlarini batafsil bayon qilish imkoniyatini beradi. Tadqiqot so'rovnomasi 1838-yilda London Statistika Jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan.

Anketalar ko'pincha javoblarni statistik tahlil qilish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, bu har doim ham bu maqsadda ishlatilmaydi.

Anketalar so'rovnomalarning ba'zi boshqa turlariga nisbatan afzalliklarga ega, chunki ular arzon, so'rovchidan og'zaki yoki telefon so'rovlari kabi ko'p kuch talab etmaydi va ko'pincha ma'lumotlarni yig'ishni osonlashtiradigan standartlashtirilgan javoblarga ega. Biroq, bunday standartlashtirilgan javoblar foydalanuvchilarni xafa qilishi mumkin, chunki mumkin bo'lgan javoblar ularning kerakli javoblarini to'g'ri ko'rsatmasligi mumkin. Anketalar, shuningdek, respondentlar savollarni o'qish va ularga javob berish imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligi bilan keskin cheklangan. Shunday qilib, ba'zi demografik guruhlar uchun anketa orqali so'rov o'tkazish aniq amalga oshirilmasligi mumkin. Umuman olganda, savollar mantiqiy ravishda biridan ikkinchisiga o'tishi kerak. Eng yaxshi javob stavkalariga erishish uchun savollar eng kam sezgirdan eng sezgirga, faktik va xulq-atvordan munosabatga va umumiyroqdan aniqroqqa o'tishi kerak.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar orasida so'rovlar o'tkazilib, ular tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi tajribalarini baholashdi.

Natija va muhokama

2-rasm. Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar.

1. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining ahamiyati: Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun tanqidiy fikrlash nafaqat dars jarayonini samarali tashkil qilishda, balki o'quvchilarni faol va mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda ham muhim omil ekanligi aniqlangan. Tanqidiy fikrlash insonning muammolarni hal qilish, to'g'ri qaror qabul qilish va har qanday vaziyatda ongli yondashuvni qo'llashiga yordam beradi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, u o'qituvchi va o'quvchilar uchun bir qator ustunliklarni ta'minlaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun bu muhim bo'lib, ular o'quvchilarga bilim berishda turli yondashuvlardan foydalanishi, o'quv jarayonini tahlil qilishi va samarali usullarni tanlashi lozim. Tanqidiy fikrlash o'qituvchilarga pedagogik faoliyatda mustaqil va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Masalan, sinfdagi muammolarni hal qilish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ta'lim metodlarini tanlashda tanqidiy fikrlash muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari nafaqat o'zlari tanqidiy fikrlashi, balki o'quvchilarga ham shu qobiliyatni singdirishi kerak. Tanqidiy fikrlashga ega o'quvchilar axborotni shunchaki yodlash emas, balki uni tushunib, tahlil qilib va ijodiy yondashuv orqali qo'llashni o'rganadilar. Tanqidiy fikrlash o'qituvchilar ilmiy izlanish va innovatsion faoliyatga qiziqish bildiradi. Ular ta'lim jarayonida muammolarni aniqlab, ularni hal qilish yo'llarini izlaydi va doimiy ravishda o'z ustida ishlaydi.

2. Intellektual rivojlanishning uslubiy yondashuvlari: O'qituvchilarga turli trening va seminarlar orqali tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish usullari o'rgatilganda, ularning pedagogik mahorati sezilarli darajada oshgan. Intellektual rivojlanishning samarali bo'lishi uchun turli yondashuvlarni qo'shib ishlatish muhim. Konstruktivistik va tanqidiy fikrlash yondashuvlari o'quvchilarni mustaqil va chuqur o'ylashga o'rgatsa, kognitiv va metakognitiv yondashuvlar esa bilimlarni samarali o'zlashtirish va tahlil qilishga yordam beradi. Faoliyatga asoslangan yondashuv esa bilimlarni amaliyotda qo'llash orqali intellektual o'sishni ta'minlaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun bu yondashuvlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish va ularni mustaqil o'rganishga yo'naltirish muhim vazifalardan biridir.

3. Metodlar samaradorligi: Muammoli ta'lim, klasterlash, Venn diagrammalaridan foydalanish kabi usullar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ijobiy natijalar bergan. Muammoli ta'lim o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirishda asosiy metodlardan biri hisoblanadi. Bu usulda o'quvchilarga tayyor javoblar berilmaydi, balki ular oldiga hal qilinishi

lozim bo'lgan muammolar qo'yiladi va mustaqil ravishda xulosa chiqarishga yo'naltiriladi. O'quvchilar mustaqil qaror qabul qilishga o'rganadi, berilgan muammoni har tomonlama tahlil qilib, mantiqiy fikrlash rivojlanadi. , o'quvchilarning ijodiy va innovatsion yondashuvlari shakllanadi va fikrlarining to'g'ri yoki noto'g'riligini isbotlash qobiliyati rivojlanadi.

Klasterlash – axborotni to'plash va uni mantiqiy guruhlash orqali umumiy xulosa chiqarish texnikasidir. Bu usul, ayniqsa, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun juda samarali. O'quvchilarning axborotni tez va samarali tartibga solish qobiliyati oshadi, murakkab tushunchalar oddiy va tushunarli bo'lib qoladi. O'zaro bog'liq fikrlarni aniqlash va yangi g'oyalarni yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Fikrlarni aniq va mantiqiy tarzda ifodalash ko'nikmasi shakllanadi. Venn diagrammalari ikki yoki undan ortiq tushunchalar o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni aniqlashda yordam beruvchi vizual grafik metod hisoblanadi. O'quvchilar tahlil qilish va taqqoslash qobiliyatiga ega bo'ladi, turli tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi, fikrlarni aniq va mantiqiy shaklda ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi hamda o'z fikrlarini asoslash va dalillash ko'nikmasini oshiradi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilar uchun tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish o'quv dasturining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Jumladan:

1. O'qituvchilarni o'qitish dasturini qayta ko'rib chiqish zarur: Dasturga tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi maxsus kurslar kiritilishi kerak.
2. Amaliy mashg'ulotlarga e'tibor: O'qituvchilarni nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymasdan, ularga real muammolarni hal qilishda yordam beruvchi amaliy vazifalar berilishi lozim.
3. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash: Multimedia vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda katta yordam beradi.

Xulosa

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida tanqidiy fikrlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning pedagogik yondashuvlarini takomillashtirish, mustaqil qaror qabul qilish va zamonaviy ta'lim talablariga moslashuvchanligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, o'qituvchilar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularga nafaqat kasbiy mahoratni oshirishga, balki o'quvchilarni samarali ta'lim olishiga yordam beradi. Ushbu jarayonda tanqidiy fikrlashga asoslangan uslubiy yondashuvlarni joriy etish o'qituvchilar tayyorlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Kelgusida bu borada yanada keng ko'lamli tadqiqotlar olib borish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bloom, B. S. Taxonomy of Educational Objectives.
2. Paul, R., & Elder, L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools.
3. Pardabayev J.E. ““STEAM” - Education as an innovative approach to the development of vocational training for students” // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 3, 2020. ISSN 2056-5852
4. Pardaboyeva D.G. “Talabalarni tanqidiy fikrlashga intellektual faoliyatga tayyorlash metodikasi” O'zMU xabarlari 4-son 2024
5. Pardaboyeva D.G. “Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari” BELARUS-O'ZBEK ilmiy-metodik jurnal • 2024 • № 5 • www.journal.gri-science.uz ISSN 2181-2896 №5, 2024
6. Facione P. A. The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. *Informal Logic*, 20 (1), 61-84.
7. Hauser, S.M. (2000), “Education, ability, and civic engagement in the contemporary, United States. *Social Sciences Results*, Vol. 29 No 4, pp.556-582